

Conservação da Arquitetura Moderna: Plano de conservação para o edifício sede da Companhia Elétrica de Pernambuco

Barbara Cortizo de Aguiar

Arquiteta e urbanista, mestre em desenvolvimento urbano
Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada (CECI)
barbaracaquiar@gmail.com

Resumo

Este artigo apresenta o Plano de Conservação para o edifício sede da Companhia Elétrica de Pernambuco (Celpe), realizado segundo a metodologia proposta pelo *I Curso Latino Americano sobre a Conservação da Arquitetura Moderna (MARC-AL)*, promovido pelo CECI e pelo ICCROM, com o apoio do Docomomo-Brasil e da UFPE. O MARC-AL tem por objetivo a capacitação profissional para a conservação do patrimônio da arquitetura moderna. Projetado em 1971, por Vital M. T. Pessôa de Melo e Reginaldo Esteves, o edifício sede da Celpe é um dos exemplares mais significativos da arquitetura moderna produzida no estado de Pernambuco. Sua fachada principal composta por *brise-soleils* de concreto pré-moldado, associada à sua implantação no terreno, à solução dos volumes de seus blocos e à integração arquitetônica no ambiente urbano, em área central, conformam os elementos de destaque para o reconhecimento dos valores do edifício. O edifício mantém sua função original e, em três décadas de existência, passou por poucas intervenções que afetassem sua estrutura e seu aspecto geral, conferindo-lhe aspectos positivos relativamente à sua significância e à autenticidade do conjunto edificado. Mesmo que o edifício sede da Celpe não tenha passado por grandes intervenções e se encontre pouco descaracterizado, ele ainda apresenta alguns desafios para a sua conservação. O objetivo deste artigo é apresentar, além do Plano de Conservação para o edifício sede da Celpe, o estudo dos valores de um edifício moderno e sua significância cultural, bem como sobre seus materiais, sistemas construtivos e processos de degradação física. O artigo discute, também, quais os desafios associados à conservação de um edifício moderno, qual o papel do conservador na identificação destes e como um projeto de intervenção pode auxiliar a superá-los. Além disso, apresenta a investigação sobre as possibilidades e os procedimentos metodológicos projetuais para a conservação e intervenção em edifícios modernos.

Palavras-chave: Conservação, Arquitetura Moderna.

Abstract

This paper presents the Conservation Plan for the headquarters of the Electric Company of Pernambuco (Celpe) conducted using the methodology proposed by the *First Course on the Conservation of Modern Architecture in Latin America (MARC-AL)*, promoted by CECI and ICCROM, and associated with Docomomo-Brazil and UFPE. The objective of MARC-AL is the professional training for the conservation of modern architecture heritage. Designed in 1971 by Vital M. T. Pessôa de Melo and Reginaldo Esteves, the headquarters of Celpe is one of the most significant examples of Pernambuco's modern architecture. Its main façade, composed by *brise-soleils* of precast concrete, coupled with its setting, its different blocks, and the architectural integration with the urban environment in the central area, make up the elements of reference to the recognition of the building's values. The building maintains its original function and, within three decades of existence, has been through few interventions that could affect its structure and general appearance, giving it positive aspects for its cultural significance and authenticity. Even though the headquarters of Celpe has not undergone major interventions it still presents some challenges for its conservation. This paper aims to present, not only the Conservation Plan for Celpe's headquarters, but the study of the values of a modern building and its cultural significance, as well as its materials, construction techniques and physical degradation processes. The paper also discusses which are the challenges associated to the conservation of a modern building, the role of the conservator in identifying these challenges, and how can an intervention project help to overcome them. Moreover, the paper presents a study on the possibilities and methodological procedures for the conservation and intervention in modern buildings.

Keywords: Conservation, Modern Architecture.

Conservação da Arquitetura Moderna

Plano de conservação para o edifício sede da Companhia Elétrica de Pernambuco

O edifício sede da Celpe, projetado em 1971 por Vital M. T. Pessôa de Melo e Reginaldo Esteves, é composto por um bloco principal interceptado por outros três blocos menores, com alturas distintas e de predominância horizontal. É considerado Imóvel Especial de Preservação (IEP)¹ pela Prefeitura do Recife, o que garante a sua preservação (principalmente de seu aspecto externo e de sua implantação) diante da esfera municipal. Em três décadas de existência, o edifício se mantém íntegro e conserva, com poucas alterações, o projeto original dos arquitetos.

O programa definido por Pessôa de Melo e Esteves foi distribuído no edifício a fim de centralizar os serviços de cada diretoria em zonas definidas do edifício, atendendo às suas necessidades de ligações. O anteprojeto entregue pelos arquitetos previa uma edificação mais baixa (com sete pavimentos apenas, no bloco principal), mas já apresentava a mesma disposição e implantação no terreno e a interseção dos quatro blocos de alturas distintas.

Figura 1 Fachada principal do edifício sede da Celpe. **Figura 2** Planta de localização e cobertura. Fonte: Arquivo pessoal do arquiteto Vital M. T. Pessôa de Melo.

O partido adotado constitui um conjunto único, com vários blocos interligados de diferentes alturas. O bloco principal possui dez pavimentos e está voltado para Avenida João de Barros, de onde se tem o acesso ao edifício passando por um jardim projetado por Roberto Burle Max. Ele está ocupado pelo atendimento ao público, pela diretoria, arquivos, e pelos serviços técnicos e gerais. Nos blocos mais baixos localizam-se as seções que requerem ligação mais intensa com os serviços, como almoxarifado, tesouraria, departamento de recursos humanos, além do restaurante.

¹ Lei nº 16.284, de 1997.

As condições excepcionais do terreno em relação à topografia, orientação e localização em relação à cidade guiou os arquitetos na criação de um conjunto com características arquitetônicas marcantes. As linhas dominantes da composição são paralelas à Avenida João de Barros e à Rua João Fernandes Vieira, dando dinamismo ao conjunto. A locação do edifício definiu o zoneamento do terreno: estabelecimento de um jardim frontal, voltado para a Avenida João de Barros (projeto paisagístico de Roberto Burle Marx), estacionamento de funcionários voltado para a Rua Fernandes Vieira, e pátio de serviço, abrigado das vistas do conjunto.

Figura 3 Situação do Edifício Sede da Celpe com demarcação de seus blocos. Fonte: <http://maps.google.com>, mai/2009.

O edifício foi concebido através de duas malhas paralelas sobrepostas num ângulo de 64° , e é formado por quatro blocos interligados: o principal tem sua planta-baixa em formato de Y e trecho com uma leve curva, resultado da intersecção das duas malhas; os demais são mais baixos e estão dispostos transversalmente à frente do terreno, com recortes também decorrentes da intersecção das malhas. Possui estrutura em concreto armado, material que também compõe a fachada principal, sendo as demais fachadas revestidas por pastilha cerâmica.

A flexibilidade do conjunto foi obtida pela estrutura, cujas linhas de pilares estão dispostas na fachada principal e parede externa da circulação, e pelo rebaixo do forro, que permite passagem das instalações com inteira liberdade de localização dos pontos dos projetos complementares. O sistema estrutural do edifício é periférico, permitindo livre *layout* das áreas internas, a laje é nervurada, feita de vigotas de concreto. As instalações elétricas, hidráulicas, lógica/telefônica e de

ar-condicionado percorrem todo o edifício abaixo da laje dos pavimentos e ficam ocultas pelo forro de alumínio ou em gesso com tratamento acústico (nas diretorias e na presidência).

A sede da Celpe tem sua frente voltada para a Avenida João de Barros, estende-se por 100m ao longo desta e está recuada cerca de 50m do logradouro (tomando-se como base o trecho paralelo a ele), o que possibilitou a criação de um grande jardim na frente do terreno. O visitante chega pela avenida, atravessa o jardim marcado por vegetação baixa e espelhos d'água, e se dirige a uma escadaria que o conduz ao interior do edifício. O vasto *hall* de entrada tem pé-direito duplo e separa o acesso para o auditório e para os demais pavimentos da edificação.

O bloco principal é ocupado pelo acesso e atendimento ao público, o auditório, áreas de trabalho, pelos gabinetes de diretoria e pela circulação vertical (escadas e elevadores), os demais blocos são ocupados por funções secundárias e salas de apoio técnico. A área de trabalho está disposta de modo a melhor aproveitar a orientação e os sanitários foram instalados nas porções voltadas para o poente. Parte da fachada posterior está protegida pelo setor de serviços dos pavimentos, melhorando, assim, as condições térmicas para instalação do ar condicionado.

Figura 4 Planta do anteprojeto paisagístico (nov/1974) para o Edifício Sede da Celpe, com delimitação de canteiros, espelhos d'água e distintas pavimentações. Fonte: Arquivo pessoal do arquiteto Vital M. T. Pessoa de Melo. Foto: Barbara Aguiar, fev/2009.

O projeto paisagístico, de autoria de Burlle Marx, delimita áreas para canteiros de vegetação, espelhos d'água, e canteiros subaquáticos. As áreas pavimentadas se subdividem em cobertura

de asfalto, concreto e mosaico português na cor branca. O jardim frontal guia os visitantes até a escadaria de acesso ao edifício e se integra perfeitamente ao conjunto edificado.

Figura 5 Vista do jardim projetado por Burle Marx, jul/2005. Foto: Ana Holanda. **Figura 6** Visão de parte do jardim de entrada, com destaque para o espelho d'água maior e suas ilhas centrais, e para a escadaria de entrada ao saguão de recepção, jul/2009. Foto: Barbara Aguiar.

As fotos abaixo mostram a maquete do edifício da Celpe, conforme projeto de Pessoa de Melo e Esteves, é interessante notar que ela ainda não retrata o jardim de Burle Marx, e que a escadaria de acesso também foi modificada. A marquise na parte posterior do edifício (representada em marrom claro) não foi executada, e a fachada posterior foi revestida apenas com pastilhas na cor branca, não existindo as faixas verticais que se vê na figura 8 Figura 1.

Figura 7 Vista frontal da maquete. **Figura 8** Parte posterior da maquete. Fonte: Arquivo pessoal do arquiteto Vital M. T. Pessoa de Melo. Fotos: Barbara Aguiar, fev/2010.

Sobre autenticidade, valores e significância cultural

O edifício sede da Celpe foi projetado e construído numa época em que os órgãos públicos procuravam se instalar em edifícios que espelhassem características de modernidade, inovação, passassem a idéia de uma instituição preocupada com o futuro e de integração com o que estava acontecendo nas cidades. Observa-se, durante a década de 1970, uma produção bastante

profícua e exemplares expoentes da arquitetura modernista no estado de Pernambuco, principalmente em relação aos edifícios em altura.

A sede da Celpe possui valores que a faz destacar entre os edifícios institucionais e de escritório produzidos no Recife. O edifício figura entre as principais obras produzidas na década de 1970 na cidade e representa bem a produção daquela época. A Celpe tem como elementos de destaque o condicionante do terreno para o seu desenho, a utilização de *brise-soleil* de concreto pré-moldado na fachada principal, criando uma grelha por sobre a fachada de vidro dos escritórios, e a plasticidade dos volumes de seus blocos. Dentre os valores identificados no conjunto ressaltam-se dois – o estético e o paisagístico.

O valor estético é reconhecido pela solução plástica da edificação, a distribuição do programa em quatro blocos com volumes e dimensões distintas, pela intersecção dos eixos do edifício em duas malhas paralelas, servindo como elemento gerador dos quatro blocos. O reconhecimento do valor estético da edificação também se dá pela grade de concreto por sobre as esquadrias do bloco de escritórios. A grade serve como elemento de proteção solar para os escritórios e foi obtida através do encontro de *brise-soleil* horizontais e verticais com uma série de pilares, também em concreto.

Os autores do projeto optaram por expressar os materiais conforme sua natureza – a fachada principal composta pelos *brises* é toda em concreto com pilares externos marcados por juntas de dilatação, que delimitam a transição de um pavimento ao outro. Embora de aspecto predominantemente horizontal e corpo preso ao chão, o tratamento que os arquitetos deram à sua fachada livra o edifício de uma aparência pesada conferindo-lhe dinamismo e certa leveza.

Além do grande valor plástico do edifício, vale ressaltar a localização do edifício no terreno e sua inserção urbanística: localizado num terreno de esquina entre a Avenida João de Barros e a Rua Joaquim Felipe no bairro da Boa Vista, área central do Recife. A implantação recuada do edifício garante a ele certa monumentalidade, o que o torna imponente e destacado na paisagem urbana, mas sem se impor aos edifícios vizinhos e ao homem.

O valor paisagístico é dado pela solução de integração arquitetônica no ambiente urbano, em área central. A implantação do edifício no centro do terreno com um grande recuo em relação ao seu limite frontal, além de lhe conferir monumentalidade, faz com que o edifício dialogue com o entorno. O caráter monumental do edifício sede da Celpe é acentuado pela presença de um grande jardim na frente do terreno, que integra o elemento paisagístico e o edificado. Além disso, o fato de que o edifício ainda se apresenta tal como os arquitetos planejaram e foi construído é também um aspecto importante relativo à significância do edifício.

Sobre materiais, envelhecimento e intervenções

O edifício sede da Celpe apresenta um sistema construtivo em concreto armado simples. Os pilares foram dispostos numa modulação rígida e dentro de duas malhas paralelas sobrepostas em ângulo de 64º, determinados pela Avenida João de Barros e a Rua João Fernandes de Vieira (limites frontal e de fundos do terreno), as lajes nervuradas são constituídas de vigas de concreto dispostas transversalmente ao edifício, as paredes voltadas para o norte e para o sul conformam empenas cegas.

O concreto também aparece em forma de membrana, que se sobrepõe à fachada de vidro dos escritórios do bloco principal, e nas porções norte e sul dos blocos mais baixos. Trata-se de uma grade formada por finos pilares interligados por vigas que, por sua vez, apóiam compridos *brises-soleil* pré-moldados. Outro elemento de concreto, da fachada principal, é a escadaria que leva o visitante até o *hall* de entrada do edifício, e a sua marquise. As outras fachadas são revestidas por pastilhas cerâmicas na cor branca e as esquadrias são de alumínio com vidro incolor.

As salas de trabalho têm o piso revestido em placas de Paviflex azul, as paredes internas revestidas com placas de fórmica branca e o teto é forrado com lâminas de alumínio. Nas diretorias os materiais são outros, a maioria apresenta piso acarpetado e forro de gesso acartonado com tratamento acústico. Também foram instalados banheiros privativos (previsto no projeto, como possibilidade de alteração de planta desenvolvida pelos arquitetos) de uso dos diretores e presidente da empresa, na porção central do edifício, próxima aos elevadores. Os banheiros foram revestidos com cerâmica 10x20cm, os balcões e as divisórias das cabines são de granito e o forro também é de alumínio, como nos outros ambientes.

A sede da Celpe passou, em 2009, por serviços de manutenção em sua fachada com intervenções que objetivaram a recuperação dos elementos de concreto, das pastilhas cerâmicas e, também, das esquadrias. Os serviços tiveram como objetivo melhorar o aspecto geral da fachada e recuperar alguns de seus elementos que apresentavam, por vezes danos, por vezes graves. As principais patologias observadas no edifício foram fissuras, rachaduras, perda da camada de recobrimento do concreto, exposição da armadura e, também, corrosão desta devido à exposição às intempéries. Os elementos que mais apresentavam danos eram a grade de concreto e a marquise de entrada.

Figura 9 Rachaduras no patamar da escadaria, jul/2009. **Figura 10** Rachadura no guarda-corpo do edifício, com exposição da armadura, jul/2009. Fotos: Barbara Aguiar.

Figura 11 Rachadura no guarda-corpo do edifício, com exposição da armadura, jul/2009. **Figura 12** *Brise-soleil* comprometido com exposição da armadura e corrosão da mesma, jul/2009. Fotos: Barbara Aguiar.

Como é possível perceber nas fotos acima, as estruturas de concreto do edifício apresentavam níveis distintos de exposição da armadura e corrosão desse elemento. Nos trechos do guarda-corpo da escadaria a situação era, aparentemente, menos grave. Posteriormente se pode perceber que praticamente toda armação das placas de concreto da escadaria passaram por limpeza e receberam pintura com solução antioxidante. Já o *brise* horizontal (figura 12) apresentava dano mais grave – a corrosão da armadura atingiu boa parte de seu comprimento e a perda de concreto foi considerável.

Antes da reforma na fachada podiam-se encontrar estalactites decorrentes do depósito e cristalização de sais na laje da marquise de entrada. Esta patologia ocorre devido à infiltração de água das chuvas na marquise e, depois de reação química no concreto, ocorre a cristalização de sais minerais, aflorando, assim, em sua superfície inferior. Os cristais foram removidos mecanicamente e foi feita a impermeabilização da laje da marquise. Vale salientar que também houve depósitos de sais na esquadria do *hall* de entrada, no trecho próximo à marquise, e no banco de granito que ladeia essa esquadria.

Figura 13 Estalactites decorrentes da salinização na laje da marquise, jul/2009. **Figura 14** Detalhe da parte inferior da marquise, demonstrando o recorte na laje, depois de removidas as estalactites, set/2009. Fotos: Barbara Aguiar.

Os outros danos encontrados no edifício sede da Celpe são mais comuns e percebidos em qualquer edifício da mesma idade, ou quando não se realizam manutenções periódicas: infiltração devido a rachaduras na fachada e na cobertura, destaque do revestimento cerâmico interno devido às infiltrações, equipamento sanitário necessitando manutenção, portas e janelas quebradas por uso indevido ou descuido, etc. A infiltração nas paredes decorrentes de rachaduras nas fachadas pode perfeitamente ser sanada com a criação de juntas de dilatação verticais (existem somente juntas horizontais) para diminuir a extensão revestida e minimizar o efeito negativo devido à expansão dos materiais.

Ao longo dos anos o edifício recebeu duas adições: a substituição do refeitório por uma sala de trabalho e, com isso, a ocupação de trecho do teto jardim situado no teto do bloco posterior e a reprodução da grelha de *brises* (ver figura 15) de concreto para revestir a fachada neste trecho. O terraço do terceiro pavimento acabou sendo eliminado e essa área toda virou uma cobertura com a instalação de telhas de fibrocimento. Esta intervenção alterou a volumetria original da edificação, além de mudar o uso de uma área (de terraço para cobertura). A segunda adição foi a criação de um elevador na parte anterior da edificação, anexo à escadaria, em atendimento a demandas de acessibilidade e *design* universal.

Figura 15 Fachada lateral do bloco posterior, notar a nítida complementação dos *brises* da fachada, no terceiro pavimento, jul/2005. Foto: Ana Holanda. **Figura 16** Caixa de elevador para acesso de cadeirantes ao edifício, Nov/2009. Foto: Rafael Aycinena.

As demais intervenções foram relativas a modificações na parte interna da edificação, atualização nos materiais e revestimentos utilizados em banheiros e salas de trabalho, por exemplo. Substituíram o revestimento dos banheiros por materiais mais utilizados atualmente – cerâmica 10x10cm, granito claro e elementos de vidro figuram nos banheiros reformados. As salas de trabalho dos diversos pavimentos não apresentam um padrão comum, algumas ainda apresentam os revestimentos especificados pelos arquitetos, e em outras foi removida a fórmica e agora têm suas paredes pintadas. As divisórias das salas de reunião, estações de trabalho e corredores são de Eucatex, mas é possível perceber que a disposição desses elementos foi alterada para atender às novas demandas do edifício de escritórios.

Quanto ao jardim, em comparação ao que se apresenta hoje é possível afirmar que o anteprojeto de Burle Marx foi executado conforme a planta de novembro de 1974 (ver figura 4), embora não sejam encontradas palmeiras e nem vegetação subaquática, conforme especificado pelo paisagista.

Sobre os desafios para a conservação da Celpe

Não se acredita que o edifício sede da Celpe apresente muitos desafios à teoria da conservação no momento em que se for intervir nele. Se a autenticidade do edifício for analisada quanto ao desenho original, aos primeiros materiais, ao uso e funções primeiros, pode-se garantir que ela se manteve nesses 35 anos de existência.

Através da observação externa do conjunto, percebe-se que a unidade arquitetônica encontra-se preservada embora apresente dois acréscimos em sua volumetria – o elevador na entrada e a ampliação feita no terceiro andar do bloco posterior. Fora isto, o edifício não passou por grandes intervenções que alterassem o projeto original.

É importante observar que o fato de o edifício sede da Celpe ainda se apresentar da forma de quando foi inaugurado é tanto um elemento balizador para futuras intervenções, como um fator que pode fazer com que o edifício se estacione no tempo, fator reforçado pela sua condição de Imóvel Especial de Preservação (IEP), pela Prefeitura do Recife.

Outro desafio para a conservação do edifício da Celpe diz respeito ao jardim e aos elementos paisagísticos. Nesse aspecto, a decisão da administração de modificar o projeto do jardim e, também, trocar as espécies vegetais que o compõe, aliado ao desconhecimento sobre a autoria do projeto paisagístico, mostra a pouca importância que se dá aos elementos paisagísticos integrados a edificações, e em especial, às modernistas.

A falta de conhecimento sobre os elementos integrantes das edificações, aqui em especial os paisagísticos, é um dos grandes desafios para a conservação e, conseqüentemente, a valorização dos jardins. Neste caso específico, o conhecimento sobre a existência de um jardim projetado por figura expoente do paisagismo nacional, tornaria mais fácil obter o entendimento da população e, por conseguinte, o respeito dela para com o jardim.

É papel do conservador analisar a edificação como um todo para poder determinar o plano diretor de conservação. O conhecimento pormenorizado de sua plástica, projeto, histórico e processos de degradação auxiliam ao conservador determinar diretrizes de intervenção. Em relação aos preceitos da teoria contemporânea da conservação, é interessante citar a busca pela mínima intervenção e pela reversibilidade das ações.

Sobre o plano de conservação

O edifício inaugurado há pouco mais de 30 anos mantém o mesmo uso e função e se apresenta da mesma forma como foi construído – fato pouco observado em edificações modernas e que apresenta ambientes cujas funções talvez já obsoletas. Esta condição, aliás, é motivo de comemoração por parte dos arquitetos.

Este fato, aliás, deve ser o elemento guia de toda e qualquer intervenção futura no edifício, pois é comum que, em edifícios de escritórios, se altere o projeto executado pelos arquitetos, de modo a atualizar a sua fachada (em relação a materiais novos) e a planta desses edifícios (quando da necessidade de ambientes menores e mais divididos).

A sede da Celpe é considerada um Imóvel Especial de Preservação, pela Prefeitura da Cidade do Recife. A legislação afirma que esses imóveis são exemplares isolados, de arquitetura significativa para o patrimônio histórico, artístico e/ou cultural da cidade, cuja proteção é dever do Município e

da comunidade² e proíbe a demolição, a descaracterização dos elementos originais do edifício, proíbe, também, a alteração da volumetria e da feição da edificação original³.

Estas proibições também servem como diretrizes de intervenção para o Plano Diretor de Conservação do edifício. É importante observar que a sede da Celpe já passou por modificações internas: tanto de renovação dos revestimentos dos banheiros, como de alteração na disposição de salas, sendo a maior delas no antigo refeitório, onde chegou a se alterar a fachada lateral do edifício e se impediu o acesso a um terraço na cobertura do bloco posterior (hoje coberto com telhas de fibrocimento).

A sede da Celpe, apesar de extremamente funcional, atualmente é mais um símbolo da empresa. Em visitas ao edifício foi possível perceber alguns ambientes sem destinação específica, mas isto ainda não se reflete negativamente na construção. De forma geral ele está em uso – fator imprescindível para a conservação de qualquer edificação – e apresenta poucos danos e/ou patologias visíveis em sua estrutura.

Não foram verificados danos graves nem ameaças à significância do conjunto. Os aspectos artísticos e paisagísticos do bem continuam preservados, não se incluiu elementos estranhos no recuo frontal do edifício, o que dá forte caráter à sua implantação e possibilitou a instalação do jardim com espelhos d'água e vegetação.

Sugere-se reverter a condição do terceiro bloco, no pavimento superior, onde funcionava o refeitório da empresa. Com a remoção do refeitório, foi instalada uma sala de apoio técnico/executivo, e perdeu-se o terraço a céu aberto que funcionava neste pavimento – hoje coberto com telhas de fibrocimento. Esta alteração atua negativamente no edifício e o resgate da cobertura à função original contribuirá para resgatar a intenção original dos arquitetos e a significância do edifício.

Apresenta-se, como princípio de conservação a observância à declaração de significância do edifício e a definição de ações que não vão contra este documento. A manutenção da autenticidade e da integridade do edifício também deverão ser objetivos de qualquer intervenção ou ação de conservativa na Celpe. A busca pela mínima intervenção e pela reversibilidade das ações devem ser, também, diretrizes de intervenção.

É importante notar que o monitoramento e controle das ações realizadas no edifício são ações imprescindíveis à conservação do edifício. Foram elaboradas duas fichas de inspeção e monitoramento a serem aplicadas na manutenção do edifício. A primeira, de inspeção semestral, tem como objetivo avaliar o estado de conservação do interior do Edifício sede da Celpe. Através dela devem passar em revista todos os elementos arquitetônicos do ambiente analisado – as

² Lei nº 16.284/97, artigo 2º.

³ Lei nº 16.284/97, artigo 9º.

paredes, o teto/forro, o piso, as esquadrias, e suas instalações. A ficha de inspeção anual prevê a avaliação de elementos estruturais e externos ao edifício, bem como de sua cobertura.

Conclusão

A teoria contemporânea da conservação preza pela relação entre a autenticidade e a integridade dos bens culturais, e também pelo estabelecimento e definição da significância cultural desses bens. Em relação à teoria da conservação, pode-se afirmar que os valores identificados (estético e paisagístico), e também, o fato de o edifício se apresentar tal como era no momento de sua inauguração, serão os elementos balizadores de qualquer futura intervenção no edifício.

O valor estético do edifício é reconhecido por diversos elementos: pela plasticidade de seus volumes, pela expressividade da tectônica da fachada, o condicionante do terreno no desenho do edifício determinando a sua implantação, o uso de *brise-soleil* de concreto criando uma malha de proteção da fachada principal. Já o valor paisagístico identificado é determinado pelo seu jardim e pela implantação do edifício em seu terreno, acarretando em uma solução peculiar de implantação arquitetônica em área urbana central.

A solução encontrada, com implantação do edifício no centro do terreno e um grande recuo em relação ao seu limite frontal, lhe confere monumentalidade sem que ele se imponha negativamente sobre os edifícios vizinhos. Essa solução também possibilitou a inclusão de mais um elemento artístico no conjunto edificado, que enfatiza os valores estético e paisagístico identificados, e acentua o caráter monumental do edifício: o jardim localizado na frente do terreno atua como um elemento de transição entre o espaço urbano e o interior da edificação.

Entende-se que a autenticidade não está unicamente relacionada à originalidade, como o nome pode sugerir, mas também aos materiais, técnicas construtivas e tipologias. A autenticidade pode estar relacionada a um objeto original, o primeiro exemplar, como também à capacidade de expressar a verdade de seus elementos constitutivos. A autenticidade pode ser entendida como a capacidade de um bem cultural expressar sua significância. A integridade está mais ligada à interpretação de valores e/ou significados, do que com a atribuição deles a dado objeto. De um modo geral, pode-se afirmar que tanto a autenticidade como a integridade são atributos do bem patrimonial relacionados a sua significância cultural.

Tendo em vista esses elementos, pode-se afirmar que o edifício da Celpe mantém sua autenticidade, embora sua integridade esteja um pouco comprometida. O Plano de Conservação, ao estabelecer vistorias periódicas, pode garantir que se preserve a integridade dos materiais e estruturas do edifício, bem como garantir a manutenção da autenticidade do conjunto edificado.

Bibliografia

Australia ICOMOS. *The Burra Charter*. 1999. Disponível em <http://www.icomos.org/australia/burra.html>

CELPE. *Energia em Pernambuco*. Disponível em <http://www.celpe.com.br/ARQUIVOS_EXTERNOS/Historia_celpe;010101;20060818.pdf>, acesso em 15 jun 2009.

LARSEN. Knut Einar (org.). *Nara Conference on Authenticity in Relation to the World Heritage Convention*. Trondheim: Tapir, 1995.

MOREIRA, Fernando Diniz; HOLANDA, Ana Carolina. Arte e ética dos materiais na obra de Vital Pessoa de Melo, 1968 – 1982. In: *2º Seminário DOCOMOMO N-NE*, Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, Salvador, 04 a 07 de junho de 2008.

MUÑOZ VIÑAS Salvador. *Contemporary Theory of Conservation*. Oxford : Butterworth-Heinemann, 2005.

REYNALDO, Clara. Com a luz do nordeste. A arquitetura de Vital M. T. Pessôa de Melo. *Arquitextos Vitruvius*, texto especial 423 – julho 2007. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/esp423.asp>>, acesso em 13 jun. 2009.

UNESCO. *The Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention*. World Heritage Centre. 2008. Disponível em <http://whc.unesco.org/archive/opguide08-en.pdf>.

ZANCHETI, S. M., Hidaka, L. T. F. 2009, A declaração de significância de exemplares da arquitetura moderna. I Curso Latino Americano sobre a Conservação da Arquitetura Moderna – MARC/AL, CECI-ICCROM. 2009.

ZANCHETI, S. M.; Hidaka, L. T. F.; RIBEIRO, C., AGUIAR, B. C. Judgment and validation in the Burra Charter process: introducing feedback in assessing the cultural significance of heritage. Olinda: *City & Time*, 2009. Disponível em <<http://www.ct.ceci-b.org>>, acesso em 19 nov. 2009.